

JORNADA NATURAL

Autora: [Fabiana de Matos Vieira](#)
Terapeuta Holística

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6108725>

Sobre a Autora:

Fabiana Vieira

<https://orcid.org/0000-0002-3568-8664>

Formada em Secretariado, chegando aos 20 anos de uma sólida carreira no mundo corporativo.

Tendo coordenado mais de vinte eventos artísticos, entre exposições e vernissages para a **Galeria HVF Artes**, em diversos países, Fabiana Vieira soma uma sólida experiência a qual coloca à disposição dos demais artistas via **Sociedade Das Artes**, organização da qual é sócia.

Na **Terapia Holística**, atua com Reiki, Fitoterapia, Psicoterapia, Aromaterapia e Sagrado Feminino, temas sobre os quais é articulista convidada da Revista da Terapia Holística, além de organizar congressos, palestras, cursos e workshops, inclusive o consagrado Holística, que é o congresso anual do CRT.

contato@fabianamvieira.com.br

Jornada Natural

WWW.FABIVIEIRA.COM.BR

Autocuidado Cuidado Pessoal Amor Próprio

Um retorno ao nosso íntimo em busca de uma vida plena.

Dez dicas para você seguir em sua jornada pela qualidade de vida

Esteja com sua atenção voltado ao seu bem-estar

30 Dias Desafio Vida e atenção plena

O caminho de busca para o equilíbrio no dia a dia.

E muito mais...

OLÁ, LEITOR!

Ouvimos o tempo todo: "Pratique o Autocuidado".

Como é a coisa mais importante e benéfica que podemos fazer. O que às vezes não ouvimos, ou não queremos entender, é como.

O que é autocuidado? O que significa praticá-lo? Como começamos a fazê-lo?

Neste ebook, você aprenderá sobre a importância e como praticar em sua vida.

E abordaremos como a Terapia Holística está inserida neste contexto.

COM CARINHO

Fabi Vieira

CRT 48739

TERAPEUTA HOLÍSTICA

Palavras da Autora

Autocuidado

Cuidado pessoal

Amor Próprio

Conectando com a Natureza teremos auxílio nas transformações do nosso íntimo e contato com o amor universal.

Quando pensamos em autocuidado temos que ter em mente quais medidas tomaremos para termos nossas necessidades de bem estar (físico, emocional e espiritual) cuidadas da melhor maneira possível.

Existem diversas ferramentas que podem auxiliar nesta busca para o bem estar, das mais simples como se servir um chá até as mais complexas como tirar um dia de folga.

Nesta busca do autocuidado devemos ter em mente que tudo que nos direciona para o cuidado são formas de autoamor e gestão de como desejamos levar a nossa vida.

E cuidado com a autossabotagem, que te diz que cuidar de si é uma forma egoísta de levar a vida.

Lembrando que cuidar de si, é dar qualidade de vida para que possa sobreviver, é um caminho para uma vida saudável e gratificante. Para que possa desenvolver suas tarefas diárias: como trabalho, cuidar da família e estudos. Poderá cuidar de si realizando tarefas que gosta para que, assim, permaneça holisticamente saudável o restante da sua jornada.

Temos um dia a dia tão atribulado de tarefas para terceiros que não damos atenção aos cuidados que devem ser direcionados a nós, como: bem-estar físico, alimentação adequada, higiene e ir em consultas médicas quando necessário.

Envolve, também, como gerenciar o estresse em sua vida e cuidar da sua própria saúde; afinal, cada etapa ajuda no cuidado e tudo que envolve bem-estar é benéfico de várias maneiras.

Praticar o Autocuidado

Como falado, autocuidado é qualquer coisa que você realize para cuidar de si mesmo que faça fisicamente, mentalmente e emocionalmente bem.

Podendo assumir diversas formas, mas sempre promovendo saúde. Ajustar seu sono, escolhas saudáveis de alimentação, passar tempo ao ar livre, realizar algum hobby e exteriorizar gratidão são alguns exemplos.

Comece alguma prática de autocuidado na sua rotina diária. Observe as mudanças positivas e adicione mais práticas quando sentir-se pronto.

Significado de Saúde

Estado do organismo que está em equilíbrio com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida.

Muitas vezes somos gentis com as pessoas à nossa volta, familiares e amigos, mas não nos tratamos com a mesma bondade quando cometemos alguns deslizes ou até mesmo nas escolhas que realizamos.

É muito importante que seja, também, gentil e trate a si mesmo com a bondade que dispensa aos outros.

Algumas pessoas desconhecem o conceito de autocuidado. Afinal, para alguns, foi ensinado que pensar em si mesmo, priorizar a si é uma forma egoísta de levar a vida, que devemos concentrar nossa energia ao próximo.

Mas a prática de autocuidado **NÃO** te torna egoísta, significa que você reconhecerá o seu valor e não se contenta com menos do que merece e você respeita e reconhece as suas necessidades.

Significa entender que o mesmo cuidado que transmite aos outros, pode e deve ser direcionado a si mesmo

Como começar?

Sugiro, inicialmente, que identifique as atividades amorosas que pode fazer por si hoje. Pode ser um pensamento ou ação. Anote o que e quando o fará.

Escrevendo você aumenta a auto responsabilidade e torna provável que o cumprirá.

Conforme você introduz mais pensamentos e ações diárias, elas vão retirando os pensamentos negativos e ações sabotadoras e claro aqueles comportamentos autodestrutivos.

O amor próprio significa amar todos os aspectos de si, reconhecendo sua força, gratidão e falhas.

Fa Vieira

Aqui estão dez dicas que você
pode seguir quando estiver em
sua jornada ao natural.

01

RECONHECENDO E ACEITANDO SEUS SENTIMENTOS

02

UM TEMPO SÓ SEU

03

AJUSTE O SONO

04

SINTA SEU CORPO

05

ALIMENTE-SE BEM

06

AUTO-FALA

07

REFLITA SOBRE ALGO NEGATIVO SEU

08

PERDOAR A SI

09

COMPROMETA-SE COM SEU AMOR PRÓPRIO

10

APRENDA MAIS

PERGUNTAS PARA MIM

SOBRE MEU HOJE - PRESENTE

- Os objetivos que tenho, são realmente o que quero e preciso?
- O que está entre o hoje e o concretizar meu sonho/objetivo principal?
- Meu consumo é consciente?
- O que felicidade significa para mim?
- Qual a desvantagem do outro que não quero tolerar?
- Como posso simplificar minhas escolhas para focar no que é mais importante?

Ao realizar este exercício de responder de forma objetiva e sincera às questões acima, você está cada vez mais alinhado com sua Jornada Natural, ou seja, a busca de uma vida Holística; viver com o todo e respeitando o seu íntimo.

Sugiro realizar ele periodicamente, mensal ou anual; e comparar suas respostas anteriores. Verá o quanto evoluiu e seus objetivos podem ter sofrido alterações neste processo de autoconhecimento.

Nosso pensamento deve se aproximar ao máximo do Holismo: microcosmo e macrocosmo.

*Microcosmo - ser humano e seu micro universo particular.
Macrocosmo - o todo, ou grande universo*

30 DIAS

Desafio Jornada Natural

Medite!

Faça um
exercício de
respiração!

Organiza um
dia divertido!

30 minutos
de Yoga!

Peça ajuda!
Não se sinta
só!

Ouçã uma playlist
de suas músicas
favoritas!

30 minutos
de leitura!

Trate-se com
muito
carinho!

Organize
uma noite
de jogos!

Tome
somente
água hoje!

Experimente 5
minutos de
meditação!

Faça um chá
especial!

Faça uma lista
dos itens que te
faz feliz!

Escolha um
filme distrair!

Deite-se 30
minutos mais
cedo!

Faça algo novo,
ousado!

Ligar para
amigos
próximos!

Faça uma
refeição
saúdavel!

Sem telefone
por um noite!

Agendar um
encontro
noturno!

Definir uma
mini meta!

Deixar de seguir
contas de redes
sociais negativas!

Adote um novo
hábito!

Planejar um
jantar com
um amigo!

Cortar um
item da sua
lista de itens
a fazer!

Fazer um escalda-
pés!

Criar um
mantra
positivo!

Fazer um
agradecimento ou
oração!

Separe um
momento para
relaxar!

Escreva sobre algo
que te trouxe muita
felicidade!

RECONHEÇA SEU LUGAR NO UNIVERSO

HARMONIA COM A NATUREZA

No processo de resgate e reconexão com nosso íntimo sugiro manter-se conectado com a natureza e com as mudanças dela a sua volta.

Conhecer as energias que fluem através dela e como alinhar os processos naturais do planeta com seus processos internos.

Não precisa sair do meio onde vive, urbano se for o caso, para ter contato com o ambiente natural, pois este é o ambiente natural: o agora. Conheça a região onde mora, veja as árvores que te cercam, as plantas que vivem e crescem perto.

Pratique o conhecer e reconhecer

“Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço.”

Immanuel Kant

O nosso planeta, inclusive os seres vivos, são influenciados pelos principais astros: Sol e Lua.

Dia solar, mês lunar, ano solar; são os ritmos que regem a vida na Terra; ajustando os movimentos de repouso ou ação. Regula os ciclos de crescimento, florescimento, colheita/morte e renascimento; um ciclo perfeito.

Percebendo que o alinhamento da natureza acontece em nosso íntimo, entenderemos nossos ciclos pessoais e sagrados.

Os saberes tradicionais dos mais diversos povos, nos permitiu crescer e aprender como utilizar cada etapa deste ciclo a nosso favor.

Precisamos retornar ao simples, a ancorar nossa energia com a Natureza, de ampliar nossa intuição e cuidarmos de nosso corpo, levando em consideração não somente o corpo que habitamos, mas sim todo o que ele comporta: Corpo físico, emocional, espiritual.

Pois não somos separados deles, mas sim estamos interligados e precisamos de todos eles em nossa jornada.

Nutra seu corpo com bons alimentos, faça exercício, medite, silencie, respire, ore, ensine, aprenda, compartilhe, visite a natureza, peça que ela te re-ensine como cuidar-se.

Integrar

CONEXÃO

A conexão com nosso cuidado natural é uma relação direta com o nutrir e criar laços com o Sagrado Pessoal e o Divino.

NUTRIR

Nutra seu corpo com bons alimentos, faça exercício, medite, silencie, respire, ore, ensine, aprenda, compartilhe, visite a natureza, peça que ela te re-ensine como cuidar-se.

SAGRADO

Sagrado é a vida, é o íntimo, é a vivência, é o se conhecer, é se conectar e SER e ESTAR

ANCESTRALIDADE

Ancestralidade é o durável, persistente e participante do eterno. Quando as pessoas se dedicam a resgatar seus poderes, eles aprendem a honrar a sabedoria ancestral, ao conhecer os mitos/símbolos/arquétipos se auto conhecem com a energia sutil.

TERAPIA HOLÍSTICA

Além da conversação, aplicamos técnicas que maximizam seu potencial e ampliam o autoconhecimento, reconectando e equilibrando suas emoções, fortalecendo sua qualidade de vida. Auxiliando na sua Jornada Natural

Terapia Holística

- ⊙Ética
- ⊙Técnica
- ⊙Vocação

/ 3 MANDAMENTOS DO TERAPEUTA HOLÍSTICO

Colaborando para a jornada de nossos clientes. A terapia Holística está ligada a sensibilidade, cuidado, empatia, direcionamento, autoconhecimento e amparo.

Nosso dever como Terapeutas é acolher, cuidar, utilizar nossas técnicas de trabalho e dar ferramentas para nossos clientes seguirem nessa jornada do autoconhecimento, que nada mais é do que o caminho para o BEM-ESTAR

Entendemos e conhecemos como atingir diversos aspectos do nosso consultante, seja com a utilização de pêndulo, cristal, ervas, florais, óleos; enfim não importa a técnica, nossa base é a psicoterapia, ou seja entender como os aspectos mentais da pessoa se conectam com seu estado físico.

O bem-estar nos conecta com

nossos sentimentos, corpo e mente, sabemos que é um caminho árduo, mas a recompensa é enorme!

Entendemos que não importa a técnica empregada em nosso consultório, se não ouvirmos, entendermos e ajudarmos nosso cliente a descobrir sua natureza, nenhuma terapia estará completa.

Tranquilidade, serenidade, gratidão e compartilhar são nossas palavras chave para todos os trabalhos que executamos!

A Terapia Holística não é para amadores, não é para mal intencionados e muito menos para os leigos, pois aqui você encontrará um caminho árduo e profundo de estudo, de mudanças de paradigmas e contato com suas sombras mais profundas.

Um Terapeuta já passou por muita terapia, supervisão e debates com seus pares para chegar a um nível de entendimento tão profundo da condição humana, bem como passa por diversas atualizações e reciclagens; afinal como o próprio Universo está em constante mudança, quem dirá nós meros mortais.

Costumo falar que nem a pedra mais parada, nunca está sem receber as mudanças: seja com a chuva trazendo informações, a terra que carrega saberes ancestrais e o vento que a lembra do movimento; nós como humanos também estamos em constante mudança o que é digno e válido e tão importante nos atualizarmos com a mentalidade atual, carregando tudo que já aprendeu e desaprendeu também.

Tudo está interligado. Nossas emoções, escolhas, alimentação, ambiente e mente... Quando pensamos em Terapia Holística isto é o que primeiro vem a mente a interligação de nós com o todo e do todo com nosso íntimo.

Devemos fazer o resgate do SER, sentidos e sentimentos. Ter um olhar, exatamente, o contrário do que é feito nos dias atuais dentro da “Medicina Convencional”, não deve ter padronização nos atendimentos, mas que cada caso seja analisado com características próprias e personalizado para o momento do nosso cliente.

A evolução do pensamento humano e da própria psique proporcionam um incentivo ao próprio crescimento de quem as contempla. O caminho de crescimento é da autoconfiança, perder o medo de trilhar seu próprio caminho, pois a vida sempre será de escolhas. Retire o sofrimento das escolhas, pois para ser pleno, requer a escolha da pessoa que apresentamos ao mundo, e a pessoa que precisamos nos tornar.

Holística é um encontro com o auto equilíbrio. Facilitando o entendimento dos aspectos mentais e o reflexo dele no nosso corpo. Nosso cliente é cuidado sobre diversas abordagens, razão pela qual o terapeuta conhece diversas técnicas e as emprega conforme necessidade e afinidade

de seu cliente.

A Terapia Holística não é contra os métodos convencionais de tratamentos, afinal se pensamos no nosso cliente como uma pessoa única, ela deve receber todo cuidado necessário para sua evolução emocional, física e espiritual. Podemos unir forças com todas os profissionais de saúde trazendo assim um amplo cuidado com nosso cliente.

Compromissado com a ética e o bem-estar, conectado com sentimentos, corpo e mente. Trabalharemos o TODO, trazer ao nosso cliente o conhecimento sobre os aspectos que carecem de atenção, identificar e reconhecer as emoções; interligando tudo e trazendo um caminho para o cliente ressignificar/acolher/mudar o que se faz necessário.

A interligação está alinhada com a autovalorização que ajudará nessas fases de analisar a jornada, escolhas e vontade. Tudo isso está fortemente ligado ao amor, pois não existe prosperidade sem um coração que deixa a energia fluir.

A Terapia está intimamente ligada aos detalhes, intenção, propósito, gratidão, autocuidado, autoconhecimento, e principalmente com a jornada; pois tudo está interligado e devemos reconhecer estas ligações sutis.

“É ilusório imaginar que o homem possa dominar e controlar a natureza, se ele não foi ainda capaz de controlar e enxergar a sua própria natureza.”

/CARL GUSTAV JUNG

INFORMAÇÕES

TEXTO

Fabiana Vieira

www.fabivieira.com.br

IMAGENS

Canva - Licença Pro- 2022

<https://www.canva.com/licensing-explained/>

ILUSTRAÇÕES

Canva - Licença Pro - 2022

<https://www.canva.com/licensing-explained/>

CONSELHO DE TERAPIA HOLÍSTICA

WWW.CRT.ORG.BR

Apoio e Incentivo